

Bundan tashqari, guruhli ishlash texnologiyalari o'quvchilarda hamkorlik ko'nikmalarini, o'zaro yordam va ijtimoiy mas'uliyat hissini sezilarli darajada kuchaytiradi.

Maxsus ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilar bilan birgalikda ta'lim olish jarayoni oddiy rivojlanayotgan o'quvchilarda empatiya, bag'rikenglik va ijtimoiy yordam ko'rsatish motivatsiyasini rivojlantiradi. Bu esa o'z navbatida ijtimoiy mas'uliyatning barqaror shakllanishiga xizmat qiladi hamda inklyuziv ta'limning tarbiyaviy samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga, inklyuziv muhitda shakllangan ijtimoiy kompetensiyalar o'quvchilarning kelajakdagi fuqarolik faolligi va jamiyatga integratsiyasini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi.

Inklyuziv ta'lim muhitida o'quvchilarda ijtimoiy mas'uliyat va hamkorlik kompetensiyalarini shakllantirish bugungi kunda zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim va dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Inklyuziv yondashuv barcha o'quvchilarning, ularning individual xususiyatlari, imkoniyatlari va ehtiyojlaridan qat'i nazar, teng ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, bu jarayon nafaqat bilim berish, balki shaxsning har tomonlama rivojlanishini ham o'z ichiga oladi. Inklyuziv ta'lim sharoitida qo'llaniladigan interaktiv, hamkorlikka asoslangan va shaxsga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Guruhlarda ishlash, loyiha asosida o'qitish, muammoli vaziyatlarni hal etish (keys-stadi), hamda o'yin texnologiyalari kabi metodlar o'quvchilarda o'zaro muloqot qilish, bir-birini tushunish, yordam berish va mas'uliyatni his qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrda PF-6018-son "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" Farmoni.

2. G'aniyeva, M. Sh. Ijtimoiy-psixologik muhitni boshqarishning pedagogik asoslari, Toshkent, 2020.

3. Umaraliev M.A. O'zbekistonda ayollar ijtimoiy muammolarini xalq etishda xotin-qizlar faolligini oshirishga qaratilgan ijtimoiy siyosat. – T.: Xalq ta'limi" ilmiy-metodik jurnali №1.,2023. 6-10b.

4. Umaraliev M.A. Development of pedagogical competences of teachers in inclusive educational environment and mechanisms of using effective methods. – European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices ISSN (E): 2938-3625. Volume 1, Issue 2, May, 2023. P. 181-187.

XALQARO PEDAGOGIK TAJRIBALAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI KITOBXONLIK ORQALI INTELLEKTUAL, MA'NAVIY-AXLOQIY HAMDA MADANIY JIHATDAN RIVOJLANTIRISH

**Umirova Marxabo Abdimannobovna,
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchilarda, ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Unda rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasi, O'zbekistonda kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar hamda oila va maktabning bu jarayondagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, badiiy asarlarni o'qitish bosqichlari, mustaqil mutolaa

ko'nikmalarini shakllantirish usullari va o'quvchilarda kitob o'qish odatini rivojlantirishning samarali yo'llari bayon etilgan. Jeyms Klirning "Atom odatlar" asarida ilgari surilgan tamoyillar asosida kitobxonlik odatini shakllantirish algoritmi taklif etilib, uning ta'lim jarayonidagi amaliy ahamiyati asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari kitob mutolaasi o'quvchilarning intellektual, ma'naviy va axloqiy rivojlanishida muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kitobxonlik madaniyati, kitob mutolaasi, boshlang'ich sinf o'quvchilari, mustaqil o'qish, badiiy asar, oila va maktab hamkorligi, ta'lim-tarbiya, o'quvchilarning intellektual rivojlanishi, Jeyms Klir, atom odatlar, mutolaa odati, ma'naviy tarbiya, pedagogik metodlar.

Rivojlangan xorijiy davlatlarda bolalarni yoshlikdan boshlab kitobxonlikka o'rgatishga alohida e'tibor qaratiladi. Bu sohada AQSh, Angliya, Yaponiya, Germaniya, Koreya, Rossiya kabi davlatlarda yetarlicha tajriba to'plangan. Kitob mutolaasini tashkil etishda oila dastlab mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Chunki, o'quvchilarni intellektual jihatdan rivojlantirishda kitobxonlik va kitob mutolaasining ahamiyati beqiyos. O'quvchilarni kitobxonlikka qiziqtirish asosida mustaqil fikrlash sohasini rivojlantirish ta'lim jarayonining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ko'p asrlar mobaynida insoniyat o'z farzandlari va shogirdlarini kitob mutolaasiga o'rgatishga alohida e'tibor qaratgan. Kitobxonlik yordamida yosh avlodni ulkan madaniy merosimiz va jahon ilm-fani yutuqlari bilan yaqindan tanishtirish imkoniyati vujudga keladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o'z faoliyatining dastlabki kunlaridan boshlab, xalqaro tajribalarga tayangan holda yosh avlodni kitob mutolaasiga o'rgatish, pedagoglarning kitobxonlik darajasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratdi. Shu maqsadda 2017-yil 12-yanvarda "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi farmoyishni qabul qildi. Bu esa, yosh avlodni kitob mutolaasiga o'rgatishga keng yo'l ochdi. Chunki, kitob mutolaasi barcha davrlar va barcha davlatlarda insonni ayniqsa yoshlarni ezgulikka undagan. So'nggi yillarda o'quvchilar bilan bir qatorda talabalar va pedagoglar ham kitob mutolaasidan bir qadar uzoqlashganliklari yaqqol namoyon bo'lmoqda. Internet kitob o'rnini bosadi, degan noto'g'ri yondashuv vujudga keldi. Yoshlar kitobni his qilish tuyg'usidan uzoqlashdilar. Lekin, o'zbek xalqining ko'p asrlik tajribasi va xalqaro yondashuvlar bolaning ruxiyatini sog'lomlashtirishda kitob mutolaasi muhim ahamiyatga egaligini ko'rsatmoqda.

Bugungi kunda ham yoshlar hayotida kitob muhim o'rin egallayotganligini so'nggi yillarda o'tkazilayotgan tanlovlar yaqqol ko'rsatdi. Yosh avlodni intellektual hamda ma'naviy jihatdan rivojlantirishda kitobning o'rnini hech narsa bosa olmasligi bugungi kunda isbot talab qilmaydigan haqiqat hisoblanadi.

Mamlakatimiz bo'ylab "Yosh kitobxon", "Eng faol kitobxon guruh", "Eng kitobxon oila" tanlovlarining tashkil qilinishi va g'olib kitobxonlar turli darajadagi qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishi, yirik nashriyotlar tomonidan o'zbek xalqi va jahon adabiyotining durdona asarlari qayta tahrirlanib, yanada sifatli nashr etilishi, ijtimoiy-ma'naviy k o'makka muhtoj fuqaro va oilalarga badiiy-estetik salmoqdor kitoblar, badiiy adabiyotlarning tuhfa qilinishi ushbu qonunlarda belgilangan vazifalar ijrosi bo'lishi bilan bir qatorda aholi, xususan, yosh avlodning mutolaa madaniyatini kamol toptirishga, ma'naviy-ma'rifiy tafakkurini yuksaltirishga keng imkoniyatlar yaratib bermoqda.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berishdagi vazifalarning asosiy qismi o'qish darsida amalga oshiriladi. Bolalar o'qish darslarida to'g'ri, tez, ongli o'qishga o'rgatiladi.

Endi, badiiy asar o'qitish bosqichlariga to'xtalib o'taylik:

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilari yoshiga mos keladigan ibratli hikoya yoki ertak tanlab olinadi. O'quvchilar bilan birgalikda badiiy asar to'g'ri, tez va ongli o'ib chiqiladi.

2. Asarning g'oyaviy asosi, mazmuni o'qituvchi tomonidan tushuntiriladi.

3. Badiiy asar o'quvchilarning hayotiy tajribasi bilan umumlashtiriladi va xulosa chiqariladi.

4. Sinfda o'qish o'quvchilarning kitobxonlik madaniyatini shakllantiradi.

Bolalar bu kabi jarayonda o'qish bilan birgalikda kitobdan to'g'ri foydalanish kerakligini ham o'rganib boradilar. O'qituvchi bolalarga kitobni toza, ozoda tutish kerakligini, kitobni o'tirgan holatda yorug' xonalarda o'qish kerakligini ham tushuntirib boriladi. Bundan tashqari bolalarda kitobxonlikni tarkib toptirish uchun Bolalarda mustaqil kitob mutolaa qilish ko'nikmasini shakllantirish kerak. Sinfda o'qituvchi birorta badiiy kitobni belgilangan muddat ichida o'quvchilar o'qishi lozimligini aytib o'tadi. Kitobni o'qib tugatgan o'quvchini rag'batlantirishi aytib o'tiladi. Bunda bola kitobni uyda o'zi mustaqil ravishda o'qiydi, fikrlash doirasi kengayib boradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga mustaqil uyda o'qishlari uchun kitob tanlayotganda, albatta, bolaning yoshini va qiziqishlarini hisobga olgan holda kitob tanlash lozim.

Bola o'ziga yoqqan asarni butun vujudi biulan o'qiydi, nafaqat o'qiydi, balki o'qigan badiiy asari haqida mustaqil fikr ham yurita boshlaydi. Bolalar kitob mutolaasini tugatgach, asar haqida savollar berish, bolaning asar haqidagi fikrlarini tinglash bolada kitobga bo'lgan mehrni yanada o'stiradi. Masalan, bola asarni o'qib tugatgach, quyidagi savollarni berish tavsiya etiladi: 1. Asarda nima haqida ekan? 2. Asardagi qaysi qahramonlar sizga yoqdi? Nima uchun? 3. Qaysilari yoqmadi? Nima uchun? 4. Asardan qanday xulosa chiqarsak bo'lar ekan? Kabi savollar bolaning fikrlashini o'stiradi hamda nutqining o'sishiga yordam beradi. Kitob mutolaasiga munosabatni tubdan o'zgartirish uchun avvalo, ziyoli insonlarga suyanishimiz kerak. Ya'ni, kitob targ'ibotchilari qanchalik bilimli, ziyoli bo'lsa, shuncha ijobiy natijaga erishish mumkin. Kitoblar qaysi janr yoki mavzuda bo'lishidan qat'iy nazar, u ma'naviyat quroli ekanini mas'uliyat bilan to'la-tokis anglashimiz lozim. Zero, kitob-ma'naviy boyligimizdir.

Jeyms Klir o'zining "Atom odatlar" kitobida insonning har qanday odatini rivojlantirish uchun to'rt asosiy qadamni taklif qiladi:

1. Aniqlik: odatning aniq va sodda ta'rifi bo'lishi kerak. Masalan, "Har kuni 10 daqiqa kitob o'qiyman".

2. Jozibadorlik: odatni bajarish qiziqarli va manfaatli bo'lishi lozim. Masalan, kitob o'qish uchun yoqimli muhit yaratish, jonli muhokamalar uyushtirish.

3. Soddalashtirish: Kitobxonlik odatini amalga oshirish o'quvchiga oson bo'lishi zarur. Kitoblar ko'rinib turishi, qo'l uzatsa yetadigan, o'z joyida bo'lishi kerak.

4. Qoniqish: odatni qo'llashdan so'ng bolada ijobiy his-tuyg'ular uyg'onishi kerak. Masalan, kitob o'qishdan keyin zavqli joylarini atrofdagilarga aytib, yoki yozib borish shular jumlasiga kiradi.

O'quvchilarda kitob o'qishni odatga aylantirish uchun quyidagi algoritm taklif etiladi:

1. O'qituvchi, ota-ona uquvchilarga kitob o'qishning ahamiyatini tushuntirib, buning unga foydalarini uqtirib, kitob o'qish niyatini paydo qilish.

2. Kitobni aniq belgilangan bir vaqtda o'qishga o'rgatish. Ya'ni dastlab kitob o'qishni kichik qismlarga bo'lish, masalan, kunlik 5-10 daqiqa o'qishni yo'lga qo'yish.
3. Kitobxonlik uchun qulay va shovqindan xoli joy tayyorlash.
4. O'quvchilar o'rtasida "Kitobxonlar tanlovi"ni tashkil etish.
5. Bolani yakka qoldirib qo'ymaslik. Kitob o'qish bo'yicha hamfikrlar topish, guruhlar tuzish va kitob muhokamalarini o'tkazish.

O'quvchilarda kitob o'qish odati qay darajada ekanligi qanday baholanadi? Bu ularning kitob o'qish vaqtining kundan-kunga oshishi, ularning qiziqish va fikrlash darajasidagi o'zgarishlar, tanlov va baholash natijalari hamda muhokama davomida ko'rsatiladigan ijtimoiy faollik, kitobxonlik natijalarni tahlil qilish orqali baholanishi mumkin. Jeyms Klir metodikasini o'quv jarayonida tatbiq qilish o'quvchilarda kitob o'qish odatini shakllantirishda samarali yechim hisoblanadi. Uning to'rt asosiy tamoyili (aniqlik, jozibadorlik, soddalashtirish, qoniqish) orqali o'quvchilarning qiziqishi oshirilib, intellektual rivojlanishi ta'minlanadi. Bu tarbiya metodikasi sinf, jamoa darajasida qo'llanilsa, yanada kuchli natijalar beradi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash mumkinki, o'qish orqali bola to'liq rivojlangan shaxsga aylanadi va bunda unga birinchi navbatda ota-onalar yordam berishlari kerak.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-yanvardagi "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini takomillashtirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi PF-4789-son Farmoyishi: <https://lex.uz>

2. Malikova D.M. Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida mutolaa madaniyatini shakllantirishning pedagogik tizimi: Ped. fanl. bo'yicha fals. d-ri (PhD) ... dis. Avtoref. – T., 2022. – 50 b.

3. Agbezree, L. (2001) Library Facilities and their use in Ghanaian secondary school. Case study of St. Peters. Unpublished MA dissertation, University of Ghana: Legon. P. 70.

4. Qosimova K., Matjonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. – T.: Noshir, 2009.

5. Ernazarov G'. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. – T.: Ilm ziyo, 2013.

6. Клир Ж. Атом одатлар. Яхши одатларни ҳосил қилиш ҳамда ёмонларидан халос бўлишнинг осон ва синашта усули. – Т.: ASAXIY BOOKS, 2020. – 49 б.

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ПРЕДМЕТА «ВОСПИТАНИЕ»

**Умрихина В.И., старший преподаватель НПУУз,
Усмонова М.О., студентка НПУУз**

Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-методологические основы формирования гражданской ответственности, гражданской компетентности и культуры учащихся в условиях модернизации системы образования Республики Узбекистан. Раскрыта сущность понятий «гражданственность», «гражданская компетентность» и «гражданская культура», проанализированы научные подходы к их формированию.